

INGLIZ TILI MISOLIDA CHET TILLARINI O'QITISHNING GENDER JIHATLARI

Sharifzoda Marjona Sardorbek qizi

Urganch Davlat Pedagogika Instituti

Xorijiy til va adabiyot (Ingliz tili) ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Raxmanov Sardor

Ilmiy rahbar: Urganch Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12082026>

Annotatsiya: Ushbu tezisda gender yondashuvining chet tillarini o'qitish jarayonini uslubiy tashkil etish xususiyatlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Tilshunoslikda genderni o'rganishda yondashuvlar tahlili ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'qitish usullari, gender xususiyatlari, gender yondashuvi, chet tilini o'qitish.

Kirish:

Zamonaviy ta'limda shaxsning individual xususiyatlariga e'tibor qaratadigan xalqaro standartlarga e'tibor qaratildi. Tilshunoslikda o'qitishda bunday tabaqalashtirilgan yondashuv eng samarali va asosli hisoblanadi. Ta'limdagi differentsiatsiya ijtimoiy-madaniy, yosh, hissiy xususiyatlarni, o'quvchilarning o'zini o'zi qadrlashini, shuningdek ularning guruhdagi mavqeyini hisobga oladi, bu esa o'quv jarayonini eng samarali tashkil etishga imkon beradi. Jinsiy omil olingan ma'lumotlarning fikrlash, idrok etish, talqin qilish va amaliy foydalanish xususiyatlariga ko'p tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Shubhasiz, ma'lum bir strategiya va o'quv vositalarini tanlashda tinglovchilarning jinsi xususiyatlarini ham hisobga olish kerak.

Gender farqlarining chet tili fanidagi o'quv materiallarini o'zlashtirish muvaffaqiyatiga ta'siri ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ko'rib chiqilgan. Shunga qaramay, mavzu juda dolzarbdir, chunki keng qamrovli tadqiqotlar ta'limning dastlabki bosqichlarida o'tkazilgan va asosan maktab o'quvchilarining ta'limiga ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, zamonaviy jamiyatda gender tushunchasini o'zgartirish tendentsiyasi kuzatilmoqda. Erkaklar va ayollarning ijtimoiy rollari o'zgarib bormoqda. Erkaklarni feminizatsiya qilish va ayollarni erkaklashtirish zamonaviy jamiyatning ajralmas xususiyatlariga aylanmoqda.

Tilshunoslikda genderni o'rganishda ikkita yondashuv mavjud.

Ba'zi tadqiqotchilar miyaning funktsional assimetriyasi nazariyasi orqali til qobiliyatlarini shakllantirishga gender xususiyatlarining ta'sirini o'rganadilar. Boshqalar erkaklar va ayollarning nutq va kommunikativ xatti-harakatlarini ularning so'z boyligini tanlash afzalliklariga qarab o'rganadilar.

Miyaning funktsional assimetriyasi nazariyasi o'ng va chap yarim sharlarning o'zaro ta'sirining xususiyatlari til qobiliyatining shakllanishiga ta'sir qiladi degan ma'lumotlarga ega. Funktsional assimetriya turlari va interhemisferik o'zaro ta'sir xususiyatlarini tahlil qilish ko'plab neyropsixologlar tomonidan o'rganilgan. Til qobiliyatining tipologik tasnifi tilni o'zlashtirishning oqilona va intuitiv usullarini tanlashni o'z ichiga oladi. Birinchi usul chap yarim sharning fikrlash turiga, ikkinchisi o'ng yarim sharning turiga xos ekanligi aniqlandi. Birinchi yondashuv tadqiqotchilari tilni o'zlashtirishning u yoki bu usuli egalari yuqori natijalarga erishishlari mumkinligiga ishonishadi, ammo turli xil vositalar va strategiyalar yordamida.

Miyaning funktsional assimetriyasi nazariyasi jins bilan qanday bog'liq? Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qizlarning chap tomoni tezroq shakllanadi, miyaning yarim shari, shuning uchun ular yanada oqilona tarzda o'ylashadi. Qizlarning o'ng va chap yarim sharlari korteksining

markazlari funktsional interhemisferik aloqalarga kirishga qodir, shuning uchun ular uchun bir faoliyatdan ikkinchisiga o'tish osonroq.

V. A. Petrova tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida imlo ishlarini bajarishda qizlarning statistik jihatdan muhim ustunligi aniqlandi (imlo xatolarini tuzatish, lug'at diktantlari)¹.

Qizlar grammatik vazifalarni o'g'il bolalarga qaraganda yaxshiroq bajaradilar, bu shubhasiz grammatikani o'rganish chap yarim sharning fikrlash turiga xos bo'lgan ratsional-mantiqiy usullarga asoslanganligi bilan bog'liq.

O'g'il bolalar tomonidan amalga oshiriladigan nutq faoliyatining asosiy turlarida kommunikativ ko'nikmalarni o'zlashtirish o'ziga xos farqlarga ega. O'g'il bolalar yangi nutq namunalari tezda o'zlashtirishga moyil, ammo ular tezda unutiladi. O'g'il bolalarda e'tibor qizlarga qaraganda ancha beqaror. Ular vizual-fazoviy qobiliyatlarni yanada rivojlantirdilar. Mehnat unumdorligi davri keyinroq keladi².

Shunday qilib, ko'pgina tadqiqotlar natijalari qizlarning o'qish va yozish ko'nikmalarini o'zlashtirish darajasidagi muhim afzalliklari haqida gapirishga imkon beradi. Bolalar tinglash vazifalarini bajarishda o'rtacha bir xil natijalarni ko'rsatadilar. Monologik va dialogik nutq ko'nikmalarini o'zlashtirishda statistik jihatdan ahamiyatli farq yo'q, garchi nutqni o'rgatishda ma'lum bir gender o'ziga xosligi qayd etilgan bo'lsa ham.

Xulosa qilish mumkinki, nutq faoliyatining asosiy turlarida kommunikativ ko'nikmalarni o'zlashtirish turli jinslar turli yo'llar bilan sodir bo'ladi. Interhemisferik o'zaro ta'sirning xususiyatlari genetik jihatdan dasturlashtirilgan, ammo ularni turli xil ijtimoiy omillar ta'sirida qayta qurish ehtimolini inkor etib bo'lmaydi.

Miyaning funktsional assimetriyasi nazariyasiga ko'ra, gender komponentini hisobga olgan holda chet tillarini o'qitishda u yoki bu usul yoki strategiyani qanday aniqlash mumkinligini ko'rib chiqish lozim.

Ba'zi tadqiqotchilar, qizlar uchun asosan an'anaviy o'qitish usullariga e'tibor qaratish zarur deb hisoblashadi: *tushuntirish-illyustrativ, reproduktiv*. Chap yarim sharli qizlarning og'zaki qobiliyatlari ko'proq rivojlanganligi sababli, ular matnni batafsil tahlil qilishni afzal ko'rishadi, ular uchun oldindan taklif qilingan javoblar va yodlashga yo'naltirilgan vazifalar bilan kurashish osonroq bo'ladi.

O'g'il bolalar uchun o'qitish usullarini tanlashda muammoli va tadqiqot usullariga ustunlik berish kerak. O'g'il bolalar ijodiy va qidiruv faoliyatini yaxshi ko'radilar. O'qituvchi nazariyani amaliyot orqali taqdim etishga e'tibor qaratishi kerak.

Tilshunoslikda gender tadqiqotlarining ikkinchi yondashuvi erkaklar va ayollarning nutq va kommunikativ xatti-harakatlarini o'rganishga asoslangan. O'smirlarning jinsiy farqlanishi shaxsning shakllanishiga, uning atrofdagi dunyoni idrok etishiga va qiziqishlariga ta'sir qiladi, bu gender ijtimoiy ko'nikmalarining rivojlanishi bilan bog'liq. Manfaatlarning bo'linishini hisobga olgan holda tashkil qilingan darslar o'quvchilarning hissiy munosabatiga ta'sir qiladi va natijada o'rganish motivatsiyasining kuchayishiga olib keladi.

Shuningdek, biz erkaklar va ayollarni tinglashning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor bera olmaymiz. Qizlar hayoliy fikrlashning ustunligi bilan ko'proq hissiy va ta'sirchan. Idrok

¹ Petrova V. A. Gender features of teaching a foreign language to children of primary school age: based on the English language./Scientific library of dissertations and abstracts [Electronic resource] URL: <http://www.dissercat.com>

² Gender differences in foreign language learning among school-aged children. [Electronic resource] URL: <http://pedsovet.org.core/file/get/id/60299>

jarayonida ular nutqning hissiy mazmuniga ko'proq e'tibor berishadi. Yigitlar o'z manfaatlarini analitik fikrlash tendentsiyasiga muvofiq, nutqning batafsil mazmuniga ko'proq e'tibor berishadi.

O'smirlik davridan boshlab gender farqlari allaqachon aniq namoyon bo'ladi. Biroq, erkaklarning 80% dan 85% gacha asosan erkaklar fikri bor, 15-20% esa ma'lum darajada feminizatsiyalangan ongga ega. Ayollarning taxminan 10 foizida erkaklar xulq-atvori uchun dasturlashtirilgan miya mavjud. Shunday qilib, gender dominantni har doim ham jinsga mos kelmaydi, bundan tashqari, zamonaviy jamiyatda erkaklarni feminizatsiya qilish va ayollarni erkaklashtirish tendentsiyasi mavjud. Buni olimlar aniqlaganidek, har bir insonning ikki xil jinsi borligi bilan izohlash mumkin: biologik jins (jinsiy aloqa) va ijtimoiy-madaniy (gender). Bu bizning hayotimizdagi erkaklar va ayollarning afzalliklari, imkoniyatlari va ijtimoiy rollariga nisbatan stereotiplarning ta'sirini anglash va muhokama qilish imkonini berdi. Shunday qilib, atrofdagi dunyoni idrok etish va shaxsning qiziqish doirasi nafaqat uning biologik jinsi, balki ijtimoiy-madaniy jinsi bilan ham belgilanadi.

Shunday qilib, biz gender yondashuvini amalga oshirish o'quvchilarning ta'lim jarayonida ayol va erkak qobiliyatlarini maksimal darajada anglash va ochib berish uchun sharoit yaratishdir, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ammo nima uchun chet tilini o'qitishning zamonaviy usullari turli jins va yoshdagi o'quvchilar materialni boshqacha qabul qilishlariga etarlicha e'tibor bermaydilar? Gender jihatidan foydalangan holda o'quv jarayonini loyihalashni amalga oshirish muayyan qiyinchiliklarga duch keladi. Birinchidan, alohida o'qitish, uning ijobiy va salbiy tomonlari haqida savol tug'iladi. Rossiyada va postsovet hududining boshqa mamlakatlarida, shuningdek G'arbiy Yevropa va AQShning bir qator mamlakatlarida o'g'il va qizlarni alohida o'qitadigan maktablar ko'paymoqda. Ammo bunday yangilikning samaradorligi to'g'risida tortishuvlar to'xtamaydi. Ammo ko'plab o'qituvchi-psixologlarning ta'kidlashicha, alohida o'rganish ong sohasidagi to'laqonli insoniy fazilatlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi va bola shaxsiyatining ijtimoiylashuviga ta'sir qiladi.

Ikkinchidan, ushbu yo'nalishda o'quv dasturlari ishlab chiqilmagan va gender tarkibiy qismini hisobga olgan holda topshiriqlarning mazmuni o'qituvchilarni sezilarli darajada tayyorlash va hissiy jalb qilishni talab qiladi. Aralash sinflarda gender yondashuvini amalga oshirish qiyin.

Bir vaqtning o'zida o'qitishning turli usullarini hisobga olish kerak. Uslubiy jihatdan buni interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish va muammoli ta'lim tamoyillarini amalga oshirish orqali amalga oshirish mumkin. Bu o'quvchilarga nafaqat samaraliroq o'rganish, balki atrofdagi dunyoga osonroq moslashish imkonini beradi.

References:

1. Petrova V. A. Gender features of teaching a foreign language to children of primary school age: based on the English language./Scientific library of dissertations and abstracts [Electronic resource] URL: <http://www.dissercat.com>
2. Gender differences in foreign language learning among school-aged children. [Electronic resource] URL: <http://pedsovet.org.core/file/get/id/60299>
3. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив технологиялардан фойдаланиш имкониятлари” С. Шарифзода., Илм сарчашмалари., 9., 102-105. 2021.

4. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашувнинг ахамиятли жиҳатлари” С. Шарифзода, “Ўзбекистонда психология фанларининг истиқболи” Республика илмий-амалий конференция материаллари, 2020.
5. Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашув - ижтимоий-дидактик зарурат сифатида” С.Шарифзода, Ўзбекистоннинг янги ривожланиш босқичида ёшлар дунёқарашини шакллантиришнинг ижтимоий, фалсафий ва тарихий жиҳатлари: Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, 2020.
6. Шарифзода, С. У. (2021). Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегрatív ёндашувдан фойдаланиш: Шарифзода Сардорбек Ўразбой табиб ўғли, Урганч давлат университети Педагогика факультети педагогика ва психология кафедраси таянч докторанти. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 306-313.
7. Сардорбек, Ш. (2023). Gender pedagogikasining dolzarb muammolari. *Научно-теоретический журнал “Ma'mun Science”*, 1(1).
8. Sharifzoda, S., & Karimov, K. (2024). Theoretical principles of developing socio-cultural competence of graduate students on the base of gender approach. *Академические исследования в современной науке*, 3(5), 5-9.
9. Sharifzoda, S., & Karimov, H. (2024). Bitiruvchi sinflarda gender yondashuvi asosida o'quv jarayonini amalga oshirishning nazariy qoidalari. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(1 Part 2), 136-143.
10. Sharifzoda, S., & Karimov, H. (2024). Bitiruvchi sinf o'quvchilarining o'quv faoliyatini rag'batlantirishning gender xususiyatlari. *Молодые ученые*, 2(4), 4-7.
11. Sharifzoda, S. O. Texnologiya ta'limi jarayonida integrativ texnologiyalar foydalanib o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish imkoniyatlari. *Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке*, (16), 172-178.
12. Kadombоеvich, K. K. (2024). Theoretical basics of implementing the educational process based on the gender approach. *European International Journal of Pedagogics*, 4(01), 71-75.